

БЎЗ ТУПРОҚЛАР МИНТАҚАСИДА ТАРҚАЛГАН СУҒОРИЛАДИГАН ТУПРОҚЛАРНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ФАОЛЛИГИ

¹Бурханова Дилнавоза Уткуровна, ²Урманова Муниса Незамиддиновна

^{1,2}Тошкент давлат аграр университети, к.х.ф.ф.д., (PhD), доцент

¹d.burhanova77@mail.ru, ²m.urmanova76@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10665093>

Аннотация. Мақолада тупроқларнинг микроорганизмлар миқдори йил мавсумлари бўйича ўзгариши. Микроорганизмларнинг энг юқори миқдори баҳор фаслига тўғри келиши. Ёзги мавсумда эса уларнинг миқдори бирмунча камайиши. Кузга келиб тупроқ ҳарорати ва ҳаво ҳарорати микроорганизмлар миқдорининг ошишига олиб келган. Бу фаслда тупроқнинг 0-30 см қатламида микроорганизмлар фаоллиги кузатилса, пастки қатламларда томон камайиб бориши кузатилиши. Уларнинг миқдорини баҳор фаслида юқорилиги қулай иқлим шароитлари, яъни гидротермик шароитларни юзага келиши ва озикли моддаларнинг кўплиги ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлари: типик бўз, ўтлоқи, ўтлоқи-ботқоқ, тупроқ, аммонификатор, актиномицит, олигонитрофил, замбуруғ, йил фасллари, баҳор, ёз, куз.

Аннотация. В статье количество почвенных микроорганизмов меняется в зависимости от сезона. Наибольшее количество микроорганизмов наблюдается весной. В летний сезон их количество немного уменьшается. К осени температура почвы и температура воздуха привели к увеличению количества микроорганизмов. В этот сезон, если активность микроорганизмов наблюдается в слое почвы 0-30 см, то наблюдается ее снижение к нижним слоям. Высокое их количество в весенний сезон обусловлено благоприятными климатическими условиями, то есть наличием гидротермических условий и обилием питательных веществ.

Ключевые слова: типичный серозем, луговые, лугово-болотный, почва, аммонификатор, актиномицит, олигонитрофил, грибы, времена года, весна, лето, осень.

Abstract. In the article, the number of soil microorganisms varies depending on the season. The greatest number of microorganisms is observed in spring. In the summer season their number decreases slightly. By autumn, soil and air temperatures led to an increase in the number of microorganisms. During this season, if the activity of microorganisms is observed in the soil layer of 0-30 cm, then it decreases towards the lower layers. Their high number in the spring season is due to favorable climatic conditions, that is, the presence of hydrothermal conditions and an abundance of nutrients.

Keywords: typical serazem, meadow, meadow-swamp, soil, ammonifier, actinomycete, oligonitrophil, fungus, seasons, spring, summer, autumn.

Кириш. Тупроқ микробиологик фаоллиги унинг унумдорлигида муҳим ўрин тутди. Чунки тупроқдаги микробиологик жараёнлар гумификация-дигумификация характерини, тупроқни ҳаракатчан озик моддалар билан таъминланганлиги белгилайди. Улар ўз навбатида тупроқнинг бошқа агрокимёвий ва агрофизик хоссаларига таъсир кўрсатади. Шунинг учун тупроқ микробиологик фаоллигини ўрганиш долзарб масала ҳисобланади.

Биологик усуллар асосида ишлаб чиқилган биологик препаратлар ўсимликларда учрайдиган ҳар хил касалликлардан ҳимоя қилишда ва уларга қарши курашда таянч ҳисоблаб келинган. Тупроқнинг биологик ҳолати ва унумдорлигини мустаҳкамлаб ривожлантириб боришда асосий манба сапрофит микроорганизмлар ҳаётига чамбарчас

боғлиқлиги исботланган. Жумладан, тупроқдаги органик моддаларнинг меъёрий бўлиши, азот қабул қилувчи микроорганизмларнинг ҳаводаги эркин ҳолатдаги азотни ўзлаштириши туфайли тупроқни биологик азотга бойитиш хусусиятига эга. Натижада микроорганизмлар иштирокида азот тупроқда тўпланиб қолмасдан балки ўсимликларни, калий, фосфор элементларининг ўсимликлар ўзлаштирадиган ҳолатга ҳам олиб келади. Бунинг натижасида ўсимликларни биологик азотга, яъни экологик тоза озиқаларга тўйинтириб келади. Ҳозирги технологияларнинг ривожланиши туфайли сунъий йўл билан минерал азотли ўғитлар ишлаб чиқарилди. Бу ҳосил қилинган ўғит микроорганизмлар томонидан ўзлаштирилиб, яъни нитрификатор ва денитрификатор жараёни натижасида қўлланилаётган азотли минерал ўғитининг 20-30% йўқолиб кетиш жараёнига эга бўлса, яна 20% қисмини микроорганизмлар ўзлаштириш хусусиятига эга. Тупроқдаги ўсимликлар томонидан ўзлаштирилмайдиган фосфор захиралари жуда ҳам кўп. Ҳар йили ўсимликлар фосфорни минерал ҳолатига уларнинг 15-20% қисминигина ўзлаштиради, холос, қолган қисми эса ўзлаштирилмай, захира ҳолида тўпланиб қолади. Шу тўпланиб бораётган ортофосфат ва ўсимликлар томонидан қийин ўзлаштириладиган бирикмалар Са, Fe, Al ларнинг микроорганизмлар томонидан парчалаб беради. Органофосфатларнинг минералланиш жараёнида иштирок этадиган микроорганизмлар *Radiobacter* ва *Aspergillus* таъсирида аниқланилди [10; 11; 14].

Бўз тупроқлар шароитида микробиологик жадаллик баҳор мавсумида юқори, чунки баҳорда харорат ва намлик микроорганизмлар фаолигига қулай шароитни юзага келтиради [3; 4; 5; 12].

Д.А.Қодирова томонидан [1; 2] олиб борилган кўп йиллик илмий изланишлар давомида республикамизнинг Туркистон тоғ тизмасида вертикал минтақаланиш тизимида ва Сурхон-Шеробод водийсида тарқалган асосий туароқларнинг унумдорлик ҳолатини белгиловчи қатор информатив кўрсаткичларини ўрганиш бўйича комплекс-тизимли тадқиқотлар олиб борилган. Тадқиқотлар давомида юқорида кўрсатиб ўтилган ҳудудларда тарқалган барча тупроқ тип ва типчаларининг умумий биологик фаоллик даражаси баҳоланган

Маълумки, симбиоз ҳолида яшайдиган туганак бактериялар ҳар йили 3 млн. тонна ҳаводаги азотни ўзлаштириш хусусиятига эга. Эркин яшовчи азот қабул қиладиган бактериялар эса, ҳаводаги азотни 2 млн тоннагача ўзлаштириш хусусияти борлиги маълум [7].

Олигонитрофиллар (кўпчилик тадқиқотчилар – олигоазофоллар деб юритадилар) тупроқда азотсиз органик моддаларни минералзация жараёнида иштирок этади. Уларнинг иштирокида атмосфера азотининг кучсиз фиксацияланади ва натижада тупроқни оксил моддалари билан бойитади. Олигонитрофиллар ўсимликларда органик моддаларни углеводларини парчаланишида ва углеродни азотга нисбатини камайишида муҳим аҳамиятга эга [13;14].

Олимларнинг кейинги берган баҳоларига қараганда, ҳар йили азот қабул қилувчи микроорганизмлар ҳаводаги азотнинг 175-190 млн. тоннасини қабул қилиш хусусиятига эга эканлигини аниқланган. Шу билан бир қаторда, унинг 90-110 млн тоннаси ҳар хил ўсимликларнинг ўзлаштиришига тўғри келишлигини [4; 5; 8] аниқлаганлар.

Тадқиқот объекти: тадқиқотлар Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ туманида тарқалган суғориладиган ўтлоқи тупроқлар тадқиқот объектлари сифатида ҳизмат қилди.

Тадқиқот услуги. Биологик таҳлиллар учун алоҳида 0-30 ва 30-50 см чуқурликлардан йил мавсумлари ҳамда экинларнинг вегетация даврлари бўйича тупроқ намуналари олинди ва таҳлил қилинди. Дала тажрибалари ЎзПТИТИ олимлари томонидан ишлаб чиқилган "Дала тажрибаларини ўтказиш услублари" (ЎзПТИТИ, 2007), тупроқдаги микроорганизмларнинг миқдорлари Д.Г.Звягинцевнинг "Тупроқ микробиологияси ва биохимияси услублари" (1980) қўлланмаси бўйича аниқланди: аммонификаторлар - МПА (гўшт-пептонли агар), актиномицетлар - КАА (крахмал-аммиакли агар), замбуруғлар – Чапек, олигонитрофиллар – суюқ Эшби озика муҳитларида аниқланди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Юқорида келтирилган маълумотларни ҳисобга олган ҳолда микроорганизмларнинг йил мавсумлари бўйича бир-икки марта қилинган таҳлиliga асосланиб, аниқ хулосага келиш қийин. Аммо, кўпчилик тадқиқотчилар фикрига асосланиб микроорганизмларнинг ривожланиш динамикаси йил фаслларига қараб ўзгариб боради дейилган фикрга қўшилган ҳолда, бизлар баҳор, ёз ва куз фаслларида ҳар хил тупроқлардан намуналар олиб ва ундаги микроорганизмларнинг гуруҳлари бўйича таҳлилий тадқиқотлар ўтказдик.

Ўтказилган тадқиқотлар давомида ҳам юқоридаги фикр ўз тасдиғини топди десак, муболаға бўлмайди. Баҳор фаслида олинган натижаларга кўра бактериялар (МПА) миқдори типик бўз тупроқларнинг сув айирғичида 0-30 см қатламида 1г тупроқда 300 млн дона хужайрани ташкил этди. Бактерияларнинг энг кам миқдори эса буғдойзорнинг ўртача ювилган тупроғининг ҳайдалма қатламида учради, бу кўрсаткич 1г тупроқда 150 млн дона хужайрани ташкил этади. Ювилиб тўпланган типик бўз тупроқларда 670 млн хужайрага етади. Бундан кўринадики, энг кўп бактериялар миқдори ювилиб тўпланган тупроқларнинг ҳайдалма қатламиги тўғри келади (1-жадвал).

Суғориладиган бўз ўтлоқи тупроқларда бактерияларнинг умумий миқдори ҳайдов ости қатламида 340 млн донани ташкил этган бўлса, ўтлоқи тупроқларда камайган, яъни 220 млн донани ташкил этди. Ўтлоқи ботқоқ тупроқларда эса бактерияларнинг умумий миқдори кўпайган, яъни 160 млн дона. Бу эса ўтлоқи ботқоқ тупроқларда намлик юқори бўлиши ва сизот сувларининг яқинлиги билан характерланади.

Ёз фаслида эса бу кўрсаткичлар бир мунча камайганини кўриш мумкин. Жанубий қиялик типик бўз тупроқлар ўртача эрозияга учраган ҳайдов ости қатламида бактерияларнинг умумий миқдори 6000 минг дона бўлса, ювилиб тўпланган тупроқларда 460 млн хужайрани ташкил этди. Бўз ўтлоқи тупроқларда ҳайдов қатламида бактерияларнинг умумий миқдори 520 млн хужайрани ташкил этди.

Суғориладиган ўтлоқи ш/ш тупроқларида бактерияларнинг умумий миқдори ҳайдов ости қатламда 160 млн хужайра, ўтлоқи ботқоқ тупроқларда бир мунча ошганини кўриш мумкин. Яъни 410 млн дона хужайрани ташкил этди. Ўтлоқи ж/ғ қиялик тупроқларида эса камайган яъни, 45 млн дона хужайрани ташкил этди.

Тупроқ микробиологик хоссаларига кўра уларнинг миқдори кўпайиши ёки камайиши тупроққа бериладиган озугага боғлиқ бўлса, иккинчи томондан унга бериладиган агротехник ишловлар таъсирига ҳам боғлиқдир. Изланишларимизда яна ҳам бу яққол намоён бўлди. Чунки тупроқнинг физик механик хоссаларини ёмонлаштириш тупроқдаги микроорганизмларни ҳаёт фаолиятига салбий таъсир қилади.

Баҳор фаслида изланишлар олиб борилган жойда буғдойзор бўлса, ёз фаслида эса такрорий экин, яъни полиз экинлари экилганлиги микроорганизмлар миқдори катта таъсир

кўрсатади. Ўрганилган тупроқларимизда *Bac. B.megatherium*, *B.mycoides*, *B.Subtilis* ва бошқа бактерия турлари тарқалган бўлиб, ушбу тупроқларда *Bac. Megatherium* ва *Bac mycoïdes* туркумига мансуб бактериялар устунлик қилди.

Замбуруғлар. Тадқиқ этилган тупроқларда замбуруғлар ҳам кенг тарқалган. Тупроқдаги бошқа микроорганизмлар билан бир қаторда тупроқ унумдорлигида тупроқ микроскопик замбуруғлари катта ўрин тутди. Уларнинг кўп сонли турлари тупроқда ўсимлик қолдиқларини парчалашда фаол иштирок этади.

Бизнинг тадқиқотларимиз давомида эрозия жараёнлари ўрганилган тупроқларни микроорганизмлари миқдорига таъсир кўрсатганлиги кузатилди. Айниқса, бу ўртача ювилган тупроқларда яққол намоён бўлади.

Бундан ташқари тупроқ типчаларида ҳам намоён бўлди. Ўтлоқи тупроқларга нисбатан суғориладиган бўз ўтлоқи тупроқларда микроорганизмлар миқдори юқорилиги намоён бўлди. Яъни баҳор мавсумида замбуруғлар миқдори суғориладиган бўз ўтлоқи тупроқларда 750 минг дона бўлса, ўтлоқи тупроқларда 150 минг дона ташкил этди. Ёз фаслида бу кўрсаткич ўтлоқи тупроқларда 450 минг дона бўлса, ўтлоқи ботқоқ тупроқларда камайганлиги намоён бўлди яъни, 97 минг донага етди. Юқоридагилардан кўриниб турибдики, замбуруғлар миқдори суғориладиган бўз ўтлоқи тупроқларда бошқа тупроқ типчаларига нисбатан юқорилиги ва юаҳор фаслида юқорилигини кўриш мумкин (1-жадвал).

Актиномицетлар. Актиномицетлар тупроқда муҳим аҳамиятга эга. Уларнинг функцияси тупроқда турли қуринишларда кечади. Тупроқда катта миқдорда органик моддаларни парчалаб азот ҳосил бўлишида иштирок этади. Уларнинг кўпгина миқдори клетчаткани парчалайди. Айрим актиномицетлар гумусни парчалайди [6; 9].

Олинган натижалар бўйича актиномицетлар миқдори юқори эмас. Улар қатлам бўйича тарқалишида муайян қонуният сезилмайди. Ювилмаган ва ювилиб тўпланган тупроқларда юқилган тупроқларга нисбатан уларни миқдори юқорилиги кузатилади. Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, бу тупроқларда актиноминтлар миқдорида катта тафовут кўринмайди. Бироқ, сув айирғич тупроқларни ҳайдов ости қатламида бу микроорганизмизм тури ошганлиги (1г тупроқда 750 минг дона хужайра) кузатилади.

Актиномицетлар миқдори ўтлоқи тупроқларга нисбатан ўтлоқи ботқоқ тупроқларда юқорилиги (300 минг дона хужайра) кузатилди. Ёз фаслида эса ўтлоқи ботқоқ тупроқларга нисбатан ўтлоқи тупроқларда актиномицетлар миқдори ошганлигини кўриш мумкин, яъни 450 минг дона хужайрани ташкил этди. Ўрганилган тупроқларда актиномицетларнинг оқ, кулранг, пушти ранглари учради (1-жадвал).

Олигонитрофиллар миқдори изланиш олиб борилаётган жой тупроқларида замбуруғ ва актиномицетларга нисбатан кўплиги кузатилди. Типик бўз тупроқларда баҳор мавсумида 2200-1500 минг дона ташкил этди. Ўтлоқи тупроқларда 370 минг дона хужайра бўлса ўтлоқи ботқоқ тупроқларда 670 дона ташкил этди. Ёз фаслига келиб бу кўрсаткич камайди. Типик бўз тупроқларда 750 минг дона хужайра бўлса, ўтлоқи ва ўтлоқи ботқоқ тупроқларда бир мунча ошди (640 – 1100 минг хужайрани ташкил этди) (1-жадвал).

Демак, тадқиқ этилган тупроқларнинг микробиологик режимини ўрганиш уларда биологик жараёнлар жуда фаоллигини кўрсатди. Энг юқори фаоллиги ўтлоқи ва ўтлоқи ботқоқ тупроқларга тўғри келади. Олинган маълумотлар таҳлил қилиб кўриладиган бўлса ушбу ўзгаришларнинг асосий қисмини тушунтириш мумкин бўлган мантиқий асослари борлигини кўраимиз. Чунки ўрганилаётган тупроқларда қиш мавсуми давомида тупроққа

тушган органик қолдиқлар микроорганизмлар томонидан деярли парчаланиб кетиши анча кам.

1-жадвал

Микроорганизмлар миқдорининг йил фасллари бўйича динамикаси

(1г тупроқда минг дона ҳисобида, баҳорги мавсум)

№	Тажриба варианты	Чуқурлик, см	Аммонификаторлар			Олигонитрофиллар			Замбуруғлар			Актиномицетлар			Доминант турлари
			Баҳор	Ёз	Куз	Баҳор	Ёз	Куз	Баҳор	Ёз	Куз	Баҳор	Ёз	Куз	
1	К-1. Типик бўз тупроқ, сув айиргич	0-30 30-50	340 000 60 000	220 000 6000	300 000 45 000	2200 750	750 520	1900 1000	1300 1100	300 75	300 300	750 370	150 аник-мади	370 аник-мади	B. megatherium
	К-2. Типик бўз тупроқ, ўртача ювилган	0-30 30-50	460 000 90 000	150 000 33 000	150 000 150 000	1100 780	640 90	970 1200	750 300	300 15	370 150	300 520	160 37	220 аник-мади	B. megatherium
	К-3. Типик бўз ювилиб тўпланган	0-30 30-50	670 000 45 000	110 000 45 000	150 000 110 000	9000 6000	370 130	1500 970	370 220	30 7,5	520 150	600 аник-мади	22 аник-мади	150 аник-мади	B. megatherium
2	К-5. Бўз ўтлоқи тупроқлар	0-30 30-50	520 000 340 000	340 000 37 000	370 000 560 000	1500 620	730 280	1100 560	1900 820	750 350	750 -	750 аник-мади	150 150	750 аник-мади	B. megatherium
3	К-7. Ўтлоқи	0-30 30-50	220 000 90 000	160 000 37 000	60 000 45 000	1000 700	640 150	870 450	1100 370	450 аник-мади	150 30	Аник-мади 300	520 190	аник-мади аник-мади	B. mycoides
4	К-8. Ўтлоқи	0-30 30-50	176000 75000	45 000 45 000	75 000 75 000	1300 600	190 160	1200 600	750 700	220 15	600 900	305 225	37 15	220 300	B. mycoides B. mycoides
5	К-9. Ўтлоқи	0-30 30-50	340000 125000	150 000 70000	250 000 100 000	1800 800	840 290	1600 700	2500 650	370 15	2200 220	850 600	110 52	750 аник-мади	B. mycoides, B. megatherium, B. subtilis
6	К-6. Ўтлоқи-ботқоқ	0-30 30-50	670 000 190 000	160 000 52 000	410 000 130 000	9000 6700	670 300	1100 520	1900 900	97 22	1300 15	520 150	190 100	370 150	B. mycoides B. megatherium

Шунинг учун баҳор фаслининг март, апрел ойларида микроорганизмларнинг фаоллиги бир оз пасаяди. Баҳорда экилган қишлоқ хўжалиги экинларига бериладиган ишлов, ўғитлаш ва суғориш ёз фаслига қараб микроорганизмларнинг миқдори ўсиб боришига замин яратади. Куз фаслида эса экиндан бўшаган далаларда намгарчилик ва тупроқдаги озуқа моддалар анча камайиши микроорганизмлар миқдорининг ҳам камайишига олиб келади. Кузги масвумга келиб ҳаво ҳароратининг ёзга нисбатан мўътадиллашганлиги туфайли микроорганизмлар учун қулай шароитни юзага келтирди. Бу айниқса олигонитрофиллар ва замбуруғларнинг кўпайиши учун замин яратди. Ўрганилган тупроқларда бактерияларнинг (МПА) миқдори типик бўз тупроқда 150 млндан 340 млн ҳужайрани ташкил этса, бўз ўтлоқи ва ўтлоқи-ботқоқ тупроқларда икки баробарга ошди (1-жадвал).

1-расм. Типик бўз тупроқларда аммонификатор, замбуруғ ва актиномицетларнинг кўриниши.

Ўтлоқи тупроқларда эса бу кўрсаткичнинг камайганлиги кузатилди. Бу мавсумда ҳам бактерияларнинг *Bac. mycoides*, *Bac. megatherium*, *Bac. subtilis* туркумлари устунлик қилди. Олигонитрофиллар миқдори куз мавсумида энг юқори миқдорни намоён этди. Яъни, ўтлоқи тупроқларда 12-16 млн донага етди. Замбуруғлар миқдори ҳам типик бўз тупроқларда 150 мингдан 1100-1900 минг ни ташкил этди. Бунда айтишимиз мумкинки, бактериялар миқдори бу тупроқда камайши ва олигонитрофиллар ва замбуруғларни кўпайишига сабаб бўлди. Актиномицетлар миқдори ёзги мавсумга нисбатан ошганлиги кузатилди. Бу даврда типик бўз тупроқларда 150-370 минггача, ўтлоқи тупроқларда 220-750 минг донани ташкил этди.

Хулоса қилиб айтганда, ўрганилган тупроқларда микроорганизмлар миқдори йил мавсумларида ўзгариши кузатилди. Микроорганизмларнинг энг юқори миқдори баҳор фаслида кузатилди. Ёзги мавсумда эса уларнинг миқдори бирмунча камайди. Кузга келиб тупроқ ҳарорати ва ҳаво ҳарорати микроорганизмлар миқдорининг ошишига олиб келди. Бу фаслда тупроқнинг 0-30 см қатламида микроорганизмлар фаоллиги кузатилса, пастки қатламларда томон камайиб бориши кузатилди. Қолаверса уларнинг миқдорини баҳор фаслида юқорилиги қулай иқлим шароитлари, яъни гидротермик шароитларни юзага келиши ва озикли моддаларнинг кўплиги билан изоҳланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Кадирова Д.А. Микробиологическая характеристика эродированных богарных сероземов // Биология, экология ва тупроқшуносликнинг долзарб муаммолари: Республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент, 2008. –Б.61
2. Кадирова Д.А., Набиева Г.М., Саидова М.Э., Махкамова Д.Ю. Биологическая активность как диагностический показатель плодородия почв// Международная научная конференция XV Докучаевское молодежное чтение. «Почва как природная биогеомембрана» - Санк-Петербург, 2012. С. 87-89
3. Каримов Ҳ.Н. Низамов С.А. Бўз минтақаси тупроқларининг микробиологик ҳолати (Самарқанд вилояти тупроқлари мисолида) // Ўзбекистон Тупроқшунослар ва агрохимёгарлари жамиятининг V қурултойи матириаллари. Тошкент, 2010. 16-17 сентябр. – Б. 261-265.
4. Кононова М.М. Микробиологическая характеристика почв некоторых районов Средней Азии, Труды Аккавакской опытно-оросительной станции, вып. 7, Ташкент, 1930

5. Кононова М.М., Лагунова Е.П. Результаты по изучению органического вещества сероземов совх. «Пахта-Арал» КССР. Тр. Почвенного ин-та им. В.В.Докучаева, т.23, М.-Л., 1940
6. Красильников Н.А. Актиномицеты-антагонисты и антагонисты и антибиотические вещества, Москва, 1950
7. Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и плодородие почвы, "Природа", №10, 1953
8. Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия. М., "Наука", 1972
9. Новогрудский Д.М. Микробиологические процессы в почвах полупустынь, III. Категории почвенной влаги и нитрификация, «Почвоведение», №1, 1947.
10. Саидова М.Э. Почвы приаралья и их биологическая активность (на примере почв Чимбайского тумана): Автореф. дис. ... канд. биол. наук. Ташкент, 2010. 28 -с.
11. Саидова М.Э., Гафурова Л.А. Оролбўйи худуди суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг экологик-биологик ҳолатини диагностикасида замонавий ёндашувлар. Тошкент, 2022. 80-105 б.
12. Содикова Г.С. Бойсун тоғининг тупроқ-экологик шароитлари, тупроқларнинг биологик фаоллиги ва уларга эрозия жараёнларининг таъсири. Автореф.канд.дисс. Ташкент, 2011, 24 б.
13. Суховский Л.А., Веремейчик Л.А., Сафронова Г.В., Короленок Н.В., Ланцевич А.А. Изменение содержания и качественного состава микроорганизмов в минеральных субстратах, используемых для выращивания томатов // Вести Национальной Академии Наук Белоруссии. Агрехимия. Минск, 2006. –№2. –С. 73-77.
14. Трипольская Л.Н., Багданавичене З.Е., Романовская Д.К. Микробиологическая активность дерново-подзолистой почвы и разложение органических удобрений в осенне-зимний период // Почвоведение. –Москва, 2004. - №9.-С. 1100-1108.